

АГРОИННОВАЦИЯЛАР ВА АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИДА ТЕХНИК СИЁСАТНИНГ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА ЎЗБЕКИСТОН УЧУН ТАВСИЯЛАР

Ilkhombek Kholiyarov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289524>

Аннотация. Ушбу мақолада агросаноат мажмуасида техник сиёсатни янгилаш ва самарали бошқаришга қаратилган давлат сиёсати ва стратегик чора-тадбирлар мажмуасини рақамли трансформация қилиш масалалари устида изланишлар натижаси қайд этилган. АҚШ, Нидерландия, Туркия, Хитой ва Ҳиндистон каби давлатларнинг тажрибаси таҳлил қилинди.

Калим сўзлар: Рақамли қишлоқ хўжалиги, техник сиёсат, аниқ етиштириш, агроинновациялар, Ўзбекистон, АгроТех, халқаро тажриба.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по вопросам цифровой трансформации комплекса государственной политики и стратегических мер, направленных на обновление и эффективное управление технической политикой в агропромышленном комплексе. Проанализирован опыт таких стран, как США, Нидерланды, Турция, Китай и Индия.

Abstract. This article presents the results of research on the digital transformation of state policies and outlines a comprehensive set of strategic measures for modernizing and effectively managing technical policies in the agro-industrial complex, based on the experiences of countries such as the United States, the Netherlands, Turkey, China, and India.

Кириш

Агросаноат мажмуаси ҳар қандай давлат иқтисодиётининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади ва аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш, экспорт ва саноат тармоқларини қўллаб-қувватлашда муҳим ўрин тутди. Бунда, рақамли технологияларни жорий этиш қишлоқ хўжалигида самарадорликни ошириш ва барқарор ривожланишни таъминлашнинг муҳим омилига айланди.

Мазкур соҳада етакчи давлатлар тажрибаси, хусусан АҚШда қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчиларнинг 68% и ҳосил мониторингари, ҳосил хариталари ва тупроқ хариталари юритишда рақамли технологиялардан фойдаланади.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарилиш тўлиқ механизациялашган Нидерландия рақамли технологиялар қўлланилиши ҳисобига экин майдонлари нисбатан кичик бўлишига (АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Германия, Туркия ва Ўзбекистон умумий экин майдонига нисбатан ҳос равишда 1,15%, 1,51%, 1,15%, 10,6%, 7,8% ва 41,9%) қарамасдан дунёдаги иккинчи йирик аграр экспортёр мамлакатга айланди.

Германияда мавжуд фермерларнинг 46% и рақамли технологияларга инвестиция киритишининг ҳисобига қишлоқ хўжалиги техникаларига бўлган эҳтиёж аниқлаштирилди ва мамлакатда бир йилда техника ишлаб чиқариш ҳажми 5,6 миллиард евродан ортди.

Туркияда 2023 йилда смарт қишлоқ хўжалиги бозори 101,4 миллион АҚШ доллари даромад келтирди ва 2030 йилга бориб 237,4 миллион АҚШ долларига етиши кутилмоқда. Бу эса 2024 йилдан 2030 йилгача бўлган даврда 12,9% ли ўсиш суръатини кўрсатади.

Хитойда бугунги кунда смарт кишлок хўжалиги саноати қиймати 131 миллиард долларга етди. Бу рақамли технологияларнинг кишлок хўжалигида кенг қўлланилаётганини кўрсатади.

Ўз ўрнида мамлакатимизда ҳам рақамли технологияларнинг кишлок хўжалигига жорий этилиши етиштирилган кишлок хўжалиги маҳсулотларининг халқаро бозорда рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Соҳада ҳозирги вақтда асосан ахборот-коммуникация технологиялари хизматлари (йиллик ҳажми 1,7 миллиард долл.) ортмоқда.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, рақамли технологияларнинг кишлок хўжалигига жорий этилиши самарадорликни ошириш ва барқарор ривожланишни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир давлат ўзининг иқтисодий ва ижтимоий хусусиятларидан келиб чиқиб, бу технологияларни турлича даражада қўлламоқда. Ўзбекистон учун ҳам бу соҳадаги илғор тажрибаларни ўрганиш ва миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда жорий этиш муҳимдир

2. Тадқиқот услуги

Таҳлил учун АҚШ, Нидерландия, Туркия, Хитой ва Ҳиндистон каби давлатларнинг рақамли кишлок хўжалиги сиёсати ўрганилди. Шунингдек, Ўзбекистондаги мавжуд ҳолатни баҳолаш орқали амалий таклифлар шакллантирилди.

3. Халқаро тажриба

3.1 АҚШ

GPS, дронлар ва маълумотларни таҳлил қилиш каби аниқ кишлок хўжалиги ечимлари кенг жорий этилган. John Deere ва AGCO компаниялари техник хизматлар ва эҳтиёт қисмлар етказиб беришни рақамли асосда амалга оширмоқда. USDA томонидан Smart Farming ва Climate-Smart Agriculture дастурлари орқали фермерлар қўллаб-қувватланади.

Хусусан, 2024 йилда кишлок хўжалигида аниқ ечимлар, жумладан, GPS, дронлар ва маълумотларни таҳлил қилиш технологияларининг қўлланилиши сезиларли даражада ошди. Фермерларнинг 61,83% и ушбу технологиялардан фойдаланиб, дала ишларини аниқ ва самарали бошқармоқда. Фермерларнинг 33,59% и дронлардан фойдаланиб, тупроқ ҳолати, намлик даражаси ва экинларнинг ривожланишини, 32,06% и микроклимат сенсорларидан фойдаланиб, атроф-муҳит шароитларини кузатмоқда.

Қишлоқ хўжалиги техникалари ишлаб чиқариш ва сервиси соҳасида бир йилда John Deere компаниясининг умумий активлари 107 миллиард АҚШ долларидан ва AGCO компаниянинг соф сотувлари 11,7 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.

USDA томонидан кишлок хўжалигидаги рақамли технологияларни қўллаб-қувватлаш мақсадида бир қатор дастурлар амалга оширилмоқда, яъни климатга мос кишлок хўжалиги амалиётлари учун 2025 молия йилида USDA кишлок хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига 7,7 миллиард АҚШ долларигача ёрдам ажратди.

Бу маблағнинг 5,7 миллиард доллари инфляцияни пасайтириш акти орқали климатга мос амалиётлар учун мўлжалланган. Ўз ўрнида фермерлар билан климатга мос товарлар учун ҳамкорлик йўналишида USDA 135 та пилот лойиҳасига 3,03 миллиард АҚШ долларини инвестиция қилди.

Ушбу маълумотлар АҚШ кишлок хўжалигида рақамли технологияларнинг кенг қўлланилаётганини ва давлат ҳамда хусусий сектор томонидан қўллаб-қувватланаётганини кўрсатади.

3.2 Нидерландия

Таъкидлаб ўтганимиздек Нидерландия қишлоқ хўжалигида рақамли технологияларни кенг қўллаши ҳисобига дунёдаги энг йирик аграр маҳсулот экспортёрларидан бири ҳисобланади ва 2024 йилда мамлакатнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 128,9 миллиард еврога ташкил этган. Смарт қишлоқ хўжалиги бозори 2023 йилда 442,4 миллион АҚШ доллари даромад келтирган бўлса, 2030 йилга бориб бу кўрсаткич 1,009.3 миллион АҚШ долларига етиши прогноз қилинмоқда, бу эса 2024 йилдан 2030 йилгача бўлган даврда 12,5% ли ўсиш суръатини кўрсатади.

Мамлакатда, Wageningen университети рақамли агротехнологиялар бўйича етакчи илмий-тадқиқот маркази сифатида фаолият юритиб, инновацион ечимларни ишлаб чиқиш ва жорий этишда муҳим роль ўйнайди. Университет ва Нидерландия Статистика бошқармаси (CBS) ҳамкорлигида ўтказилган тадқиқотларга кўра, 2022 йилда мамлакатдаги қишлоқ хўжалиги ва боғдорчилик корхоналари сони 2,2% га камайиб, 51 000 тага етган. Шу билан бирга, ушбу соҳадаги меҳнат ҳажми 0,9% га камайиб, 158 900 иш бирлигини ташкил этган.

3.3 Туркия

Туркия Қишлоқ хўжалиги вазирлиги рақамли технологияларни жорий этиш орқали аграр соҳани модернизация қилишга катта эътибор қаратмоқда. Бу борадаги асосий ташаббуслардан бири — Дижитал Қишлоқ Хўжалиги Бозори (DİTAP) платформасидир. Ушбу платформа орқали фермерлар ва харидорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатилиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг савдоси ва шартномавий етиштирилиши таъминланади. DİTAP, шунингдек, фермерларга молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятини ҳам тақдим этади.

Бундан ташқари, Туркия ҳукумати замонавий қишлоқ хўжалиги техникасини харид қилишни рағбатлантириш мақсадида бир қатор субсидия ва грант дастурларини амалга оширмоқда. Масалан, 2015 йилда қабул қилинган қоидаларга кўра, чорвачилик соҳасидаги фермалар учун янги иншоотлар қурилиши ва замонавий техника хариди учун сармояларнинг 50% гача бўлган қисми давлат томонидан қопланиши мумкин.

“Tarım 4.0” — Туркияда рақамли қишлоқ хўжалигини шакллантиришга қаратилган концептуал дастур, у қуйидагиларни ўз ичига олади: IoT, дронлар ва сенсорлар орқали маълумот тўплаш, машина ўрганиши ва иссиқхона шароитларини автоматлаштириш, онлайн мониторинг ва таҳлил платформалари, интеграция қилинган молиялаштириш тизимлари (фермерга кредит, субсидия, бож имтиёзлари). Ушбу платформадан асосий мақсад - ақлли фермерчиликни кенг жорий этиш ҳамда маълумотларга асосланган қарорларни қабул қилишни енгиллаштириш. Натижалар таҳлиliga кўра 2024 йилда DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) — рақамли қишлоқ хўжалиги бозори платформаси орқали 2024 йилда юз минглаб фермер маҳсулотини тўғридан-тўғри харидорга сотиш имконига эга бўлди. Бу воситачиларни қисқартириш ва фермер даромадларини оширишга ёрдам берди.

2023 йилда "Smart Agriculture" (Ақлли қишлоқ хўжалиги) бозори 101,4 млн АҚШ долларини ташкил қилган бўлса, 2030 йилгача бу кўрсаткич 237,4 млн долларга етиши кутилмоқда. Бу йиллик 12.9% ўсиш суръатига тенг.

Таъкидлаш лозим, Туркиянинг “ТАРИМ 4.0” ва DİTAP каби рақамли ташаббуслари мамлакат қишлоқ хўжалигида самарадорлик ва аниқ бошқарувни таъминлашда муҳим рол ўйнамоқда. Шу билан бирга, фермерлар учун давлат томонидан амалга оширилаётган техника хариди ва молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари рақамли платформалар орқали енгиллаштирилмоқда

3.4 Хитой

Хитойда AI, IoT, 5G ва дронлар орқали Smart Agriculture стратегияси амалга оширилмоқда. Alibaba ва JD.com каби IT-гигантлар рақамли логистика ва бозор тизимларини яратмоқда.

Хитой қишлоқ хўжалигида сунъий интеллект (AI), Интернет технологиялар (IoT), 5G ва дронлар каби замонавий технологияларни жорий этиш орқали "Ақлли қишлоқ хўжалиги" стратегиясини амалга оширмоқда. Бу саъй-ҳаракатлар мамлакатнинг озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалиги самарадорлигини оширишга қаратилган. Технологик инфратузилмалар ривожлантирилмоқда, биргина 2024 йил охирига келиб, Хитойда 4,1 миллиондан ортиқ 5G базавий станциялари ўрнатилди, бу эса аниқ қишлоқ хўжалиги учун реал вақтда маълумот тўплаш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Мавжуд, Alibaba ва JD.com каби IT-гигантларнинг қишлоқ хўжалигида иштироки ҳам муҳим ўрин тутмоқда, хусусан Alibaba компаниясининг "Agricultural Brain" платформаси IoT сенсорлари орқали чорвачиликни кузатиб, ҳар бир ҳайвоннинг ҳолатини 24/7 назорат қилади.

JD.com: 2024 йил сентябрь ойида JD.com "Қишлоқ хўжалиги махсус маҳсулотлари фестивали"ни бошлаб, 1,5 миллиард юань (213 миллион АҚШ доллари) миқдорида субсидия ва маркетинг ташаббусларини амалга оширди.

3.5 Ҳиндистон

Ҳиндистон қишлоқ хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш орқали фермерларнинг бозорга чиқиш имкониятларини ошириш ва уларни аниқ маълумотлар билан таъминлашга катта эътибор қаратмоқда. Бу мақсадда бир нечта муҳим платформалар ва дастурлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Digital India ва eNAM каби платформалар орқали фермерлар бозор ва нархлар ҳақида аниқ маълумотга эга бўлмоқда. AgriStack ва PM-KISAN каби дастурлар орқали эса ҳар бир фермер рақамлаштирилмоқда.

Бугунги кунда, eNAM (National Agriculture Market) - Ҳиндистон бўйлаб қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун ягона электрон савдо платформаси бўлиб, фермерлар, савдогарлар ва харидорларни онлайн тарзда боғлайди. Бу платформа орқали фермерлар реал вақтда нархлар ҳақида маълумот олишлари ва маҳсулотларини тўғридан-тўғри сотишлари мумкин. 2025 йил февраль ҳолатига кўра, eNAMда 231 та қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдоси амалга оширилмоқда.

Ҳозирги вақтда AgriStack - Ҳиндистон ҳукумати томонидан қишлоқ хўжалиги соҳасидаги маълумотларни ягона рақамли платформада тўплаш ва бошқариш учун яратилган тизимдир. Бу платформа фермерларнинг рақамли идентификациясини яратиш, ер участкалари ва экинлар ҳақидаги маълумотларни интеграция қилишни назарда тутди. 2025 йил март ҳолатига кўра, 11 та штатда 34 миллиондан ортиқ фермерлар рақамли идентификацияга эга бўлди.

Шунингдек, PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) - Ҳиндистон ҳукумати томонидан фермерларга молиявий ёрдам кўрсатиш мақсадида амалга оширилаётган дастур бўлиб, ҳар бир фермерга йиллик 6,000 рупий миқдорида тўловни назарда тутди. Бу дастур AgriStack билан интеграция қилиниб, фермерларнинг рақамли идентификацияси орқали тўловларнинг аниқ ва самарали амалга оширилишини таъминлайди.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги соҳасида муҳим кўрсаткичларга эга бўлиб, мамлакат иқтисодиётида салмоқли ўрин тутди. Мамлакатда 4,7 миллиондан ортиқ қишлоқ

хўжалиги маҳсулоти етиштирувчи шахслар мавжуд (16). Уларнинг аксарияти деҳқон ва шахсий ёрдамчи хўжаликлар бўлиб, умумий қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг 63,1% ини ташкил этади. Фермер хўжаликлари 29,7% ни, қишлоқ хўжалиги ташкилотлари эса 7,2% ни ташкил қилади.

Ўзбекистонда умумий қишлоқ хўжалиги ерлари мамлакат ҳудудининг 58,48% ни ташкил этади. Шундан 4,3 миллион гектарида экинчилик амалга оширилади. Асосий экинлар – пахта, ғалла, сабзавот ва мевалар. Жанубий ҳудудларда йилига 2–3 марта ҳосил олиш имконияти бор. Шу жумладан, 2024 йилда 9 миллион тонна ғалла, 3 миллион тоннадан ортиқ пахта хом ашёси, 16 миллион тоннадан ортиқ полиз маҳсулотлари, 5 миллион тоннадан ортиқ мевалар ва узумлар ҳамда 4 миллион тонна картошка ҳосили олинган.

Ғалла экинларининг ўртача ҳосилдорлиги 85 центнер/гектарни ташкил этган бўлиб, айрим фермерлар 100 центнер/гектаргача ҳосил олган.

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида иқлим шароити туфайли йилда 2–3 марта ҳосил олиш имконияти мавжуд.

Мамлакатда 160 мингга яқин қишлоқ хўжалиги тракторлари мавжуд бўлиб, уларнинг 65% и тижорат компанияларида жойлашган ва мавсумий ишлар учун фермерларга ижарага берилади. Қишлоқ хўжалигида 160 мингга яқин тракторлар мавжуд бўлиб, уларнинг 70% 10 йилдан ортиқ ишлатилган.

2024 йилда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 444,6 трлн сўми (34,2 млрд АҚШ доллари) ташкил этди. Шундан 218,8 трлн сўм (16,8 млрд АҚШ доллари) ўсимликчилик маҳсулотларига тўғри келган (2,2% ўсиш), 225,8 трлн сўм (17,4 млрд АҚШ доллари) эса чорвачилик маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келган (4% ўсиш).

Қишлоқ хўжалигида:

Agrozamin, Aggroplatform каби тизимлар фаол АКТ хизматлари ҳажми 22,9 трлн сўм (ўсиш: 125%) ва соф дастурий хизматлар бозори 4,2 трлн сўми ташкил этади;

1500 га дан ортиқ майдонда Smart Irrigation (ақлли суғориш) тизимлар жорий этилган;

Субсидия ва молиялаштиришни оптималлаштириш учун - "Ягона электрон фермер реестри" — жорий этилган.

Бироқ техника паркиннинг эскилиги, рақамли технологиялардан ҳали тўлиқ фойдаланилмагани ва кадрлар етишмовчилиги сингари муаммолар сақланиб қолмоқда.

5. Тавсиялар

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг рақобатбардошлиги ва самарадорлигини янада ошириш учун:

- Аниқ агротехнологияларни (GPS, сенсорлар) жорий этиш.
- Миллий «AgroDataHub» маълумотлар платформасини яратиш.
- Рақамли техника сервис марказларини ташкил этиш.
- Субсидия ва лизингларни рақамли платформалар орқали тақдим этиш.
- Агросоҳа мутахассислари учун рақамли кўникмаларни ошириш.
- Халқаро ҳамкорлик учун АгроТехнопарклар ташкил этиш.

6. Хулоса

Рақамли трансформация қишлоқ хўжалигининг рақобатбардошлиги ва самарадорлигини оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Ўзбекистон агросаноат

салоҳиятидан самарали фойдаланиш учун халқаро тажрибага асосланган ҳолда рақамли ечимларни жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. AgriTech, Ресурсы, Рост. Статистика точного земледелия 2025. <https://surl.li/qfzcuu>
2. AgroWorld Uzbekistan. Агропромышленный комплекс Узбекистана демонстрирует прогресс. <https://surl.li/fuyjnn>
3. Chu, M. M. (2024, October 25). China Seeks to Boost Food Output. <https://surl.li/xnwbft>
4. Counterpoint Research. Smart Agriculture Adoption in China. <https://surl.li/agiebd>
5. FAO (2022). Digital Agriculture Profile: India
6. Grand View Research. Smart Agriculture Market Outlook: Netherlands. <https://surl.gd/pkydyp>
7. Grand View Research. Smart Agriculture Market Trends and Forecast. <https://surl.li/pvaiuq>
8. ITU Webinar Report (2024). <https://surl.li/eozkda>
9. JD.com Launches 2024 Agricultural Specialties Festival. <https://tinyurl.com/4z3dhcxh>
10. ReportLinker. China AgTech Market Report: Q4 2024. <https://surl.li/lnegcv>
11. Schimmelpfennig, D. (2016). Farm Profits and Adoption of Precision Agriculture
12. Trading Economics. Uzbekistan – Agricultural Land (% of Land Area) <https://surl.li/hfgubw>
13. USDA. Biden-Harris Admin: Climate-Smart Practices. <https://surl.li/owhuen>